

TITLE: A comprehensive analysis of the readability of consent forms for blood transfusion in Spain.

Morales-Valdivia E, Brady AM, Mariscal-Crespo MI, Camacho-Bejarano R. Blood Transfus. 2023 Jul;21(4):356-363. doi: 10.2450/2022.0153-22. Epub 2022 Dec 22.

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36580024/>

<https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2022.08.006>

This study aimed to evaluate the readability of consent forms for blood transfusion in public hospitals in Spain. This was a cross-sectional, national study conducted within the Spanish healthcare system. Data were collected through the online retrieval of consent documents and direct consultation with 223 public hospitals. Consent forms were subjected to readability assessment including typographical, grammatical and lexical dimensions. The INFLESZ scale, a well-validated instrument adapted to the reading habits of Spaniards, was applied to determine the grammatical readability of the documents. The Spanish Mosby's Dictionary and the Dictionary of Spanish were used together to systematically identify the number of medical terms contained in the text. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.

A total of forty-five written consent forms for blood transfusion, in use in 126 general public hospitals were evaluated for various parameters, including font size ($X=10.41$), abbreviations ($X=10.58$), word count ($X=595$, 209 min-1,499 max) and length (1 to 7 pages). The overall readability score ($X=50.66$) was indicative that consent forms are somewhat difficult to read. A heterogeneity of 116 different healthcare terminology words was identified. Word count was statistically and moderately positively related to the number of medical terms identified in the text ($\rho=0.496$, $p=0.001$) and the INFLESZ score ($\rho=0.34$, $p=0.023$).

In this first national study to assess the ease of reading written information on blood transfusion given to patients, deficiencies were found in the three dimensions of readability (typographical, grammatical and lexical) and a lack of uniformity among the written consent forms is pronounced. Further research is needed to develop more person-centered tools to support patients in the process of consenting for blood transfusion.

Keywords: blood transfusion, informed consent, consent forms, readability, ethics.

TÍTULO: Un análisis exhaustivo de la legibilidad de los formularios de consentimiento para transfusiones de sangre en España

Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar la legibilidad de los formularios de consentimiento para la transfusión de sangre en los hospitales públicos españoles. Se trata de un estudio nacional transversal realizado en el sistema sanitario español. Los datos se recogieron a través de la consulta online de los documentos de consentimiento y la consulta directa a 223 hospitales públicos. Los formularios de consentimiento se sometieron a una evaluación de legibilidad que incluyó dimensiones tipográficas, gramaticales y léxicas. Para determinar la legibilidad gramatical de los documentos se aplicó la escala INFLESZ, un instrumento bien validado y adaptado a los hábitos de lectura de los españoles.

Se utilizaron conjuntamente el Diccionario Mosby español y el Diccionario del español para identificar sistemáticamente el número de términos médicos contenidos en el texto. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial.

Como principales resultados, se analizaron cuarenta y cinco formularios de consentimiento escrito para la transfusión de sangre, en uso en 126 hospitales públicos generales, fueron evaluados en función de diversos parámetros, entre ellos el tamaño de letra (=10,41), las abreviaturas (=10,58), el número de palabras (=595, 209 min-1.499 max) y la extensión (de 1 a 7 páginas). La puntuación global de legibilidad (=50,66) fue indicativa de que los formularios de consentimiento son algo difíciles de leer. Se identificó una heterogeneidad de 116 palabras diferentes de terminología sanitaria. El número de palabras estaba estadística y moderadamente relacionado de forma positiva con el número de términos médicos identificados en el texto ($\rho=0,496$, $p=0,001$) y con la puntuación INFLESZ ($\rho=0,34$, $p=0,023$).

En este primer estudio nacional para evaluar la facilidad de lectura de la información escrita sobre transfusión de sangre facilitada a los pacientes, se encontraron deficiencias en las tres dimensiones de la legibilidad (tipográfica, gramatical y léxica) y es pronunciada la falta de uniformidad entre los formularios de consentimiento escrito. Este estudio supone el inicio de una línea de investigación innovadora en la cual se hace necesario seguir profundizando para desarrollar herramientas más centradas en la persona para ayudar a los pacientes en el proceso de dar su consentimiento para la transfusión de sangre y otros procesos.

Palabras clave: Transfusión sanguínea, consentimiento informado, consentimientos, legibilidad, ética.